

MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMINING YOSH AVLODNI TARBIYALASHDAGI AHAMIYATI

Xakimova Shoira Solijon qizi

Namangan viloyati Chust tuman Varzik qishlog'i 2-DMTT tarbiyachisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15495586>

Annotatsiya. Maktabgacha ta'lim yosh avlodning intellektual, emotsional va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlashda muhim bosqich hisoblanadi. U bolalarning hayotga tayyorgarligini, turli ko'nikmalarini shakllantirish va ularning shaxsiy rivojlanishini o'rgatishga qaratilgan. Ushbu maqolada maktabgacha ta'limning ahamiyati, uning maqsad va vazifalari, shuningdek, zamonaviy ta'lim texnologiyalarini joriy qilishdagi rolini ko'rib chiqamiz. Maktabgacha ta'lim bolalarga nafaqat bilim berish, balki ularni ijtimoiylashtirish, axloqiy-etik qadriyatlarini shakllantirish va faol hayotga tayyorlashga yordam beradi. Maqolada maktabgacha ta'limdagi yangi yondashuvlar, zamonaviy texnologiyalar va pedagogika usullari haqidagi fikrlar ham o'rta tashlanadi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, pedagogika usullar, zamonaviy texnologiyalar, axloqiy qadriyatlar, intellektual.

Аннотация Дошкольное образование является важным этапом в обеспечении интеллектуального, эмоционального и социального развития подрастающего поколения. Целью программы является обучение детей жизненным навыкам, развитие различных навыков и содействие их личностному развитию. В данной статье мы рассмотрим значение дошкольного образования, его цели и задачи, а также его роль во внедрении современных образовательных технологий. Дошкольное образование не только дает детям знания, но и способствует их социализации, формированию морально-этических ценностей, подготовке к активной жизни. В статье также рассматриваются новые подходы к дошкольному образованию, современные технологии и педагогические методы.

Ключевые слова: дошкольное образование, педагогические методы, современные технологии, нравственные ценности, интеллектуальность.

Abstract Preschool education is an important stage in ensuring the intellectual, emotional and social development of the younger generation. The goal of the program is to teach children life skills, develop various skills and promote their personal development. In this article, we will consider the importance of preschool education, its goals and objectives, as well as its role in the implementation of modern educational technologies. Preschool education not only gives children knowledge, but also promotes their socialization, the formation of moral and ethical values, and preparation for an active life. The article also considers new approaches to preschool education, modern technologies and pedagogical methods.

Keywords: preschool education, pedagogical methods, modern technologies, moral values, intelligence.

Bolalarga doimiy g'amxo'rlik ko'rsatish, ularga mehr-muhabbat va quvonch bag'ishlash, ma'naviy sog'lom muhitda kamol topishi va kelajakda komil inson bo'lib voyaga yetishini ta'minlash O'zbekiston Respublikasi Hukumati tomonidan davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan vazifalar qatoridan o'rin olgan bo'lib, ayni vaqtda aynan ushbu vazifalar Maktabgacha ta'lim Vazirligining faoliyatini dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi

Prezidentning 2017 yil 30 sentyabrdagi PF-5198-son “Maktabgacha ta’lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi Farmonida [1] uzluksiz ta’lim tizimining birinchi muhim bo’g’ini bo’lgan maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish, samarali davlat boshqaruvi tizimini yaratish, maktabgacha ta’lim tashkilotlari davlat va nodavlat tarmog’ini kengaytirish, moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, maktabgacha ta’lim tashkilotlariga bolalarni qamrab olishni keskin oshirish, ta’lim-tarbiya jarayonlariga zamonaviy ta’lim dasturlari va texnologiyalarini tadbiq etish orqali bolalarni har tomonlama intellektual, ma’naviy-estetik, jismoniy rivojlantirish hamda ularni maktabga tayyorlash sifatini tubdan yaxshilash maqsad qilib belgilangan. Ushbu Farmonda Maktabgacha ta’lim vazirligini va vazirlikning viloyatlardagi boshqarmalari, tuman va shahardagi bo’linmalarini tashkil etish belgilangan. Maktabgacha ta’lim yosh avlodni tarbiyalash va bilim berishda muhim bosqich hisoblanadi. Bu yo’nalishning asosiy maqsadi bolalarning intellektual, emotsional, ijtimoiy va jismoniy rivojlanishini ta’minlash, shuningdek, ularni hayotga tayyorlashdir. Maktabgacha ta’limni samarali tashkil qilish bolaning shaxsiy rivojlanishiga, kelajakdagi o’qish va ijtimoiy hayotiga katta ta’sir ko’rsatadi. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning umumiy rivojlanishi shu jumladan aqliy rivojlanishining yuqori sur’atlari ta’limini turli yosh guruxlarida tabaqalashtirilgan xolda tashkil etishni taqazo etadi. Bunda ta’limning o’ziga xosligi o’quv jarayonining quydagi asosiy tarkibiy qismlarida uning mazmunida, tuzulishida, metodlari va tashkiliy shakllarida namoyon bo’ladi.

Kattalarning ta’limiy ta’siri bola xayotining deyarli birinchi oylaridanoq boshlanadi.

Bola xayotining birinchi yilida bu ta’sirning asosiy vazifalari va mazmuni quyidagilardir: bola sensorikasining rivojlanish sezgi va idrokning:

A) ko’rish taktik xamda eshitishning shakllinishi.

B) buyumli xarakatlarning rivojlanishidan:

Xarakatlar: avval emaklash, so’ng esa yurishning rivojlanishidan.

G) bolalar nutqining rivojlanishidan iborat.

Bu vazifalarni xal etish chog’ida bolalarda kattalar ta’siri ostida buyumlarni tanish, kattalarning nutqini tushunish, ayrim tovush brikmalari va dastlabki so’zlardan faol foydalana olish malakalarini shakllantirish zarur. Maktabgacha yoshdagi bolalar ayrim buyumlarni ularning xususiyatlariga ko’ra bilib olishni o’rganadilar, bunda murakkab bo’lmagan xarakatlarni egallaydilar. Kattalarning bir yoshli bolalarga ta’limiy ta’siri avvalo bola bilan yakkama-yakka muloqatda bo’lish va uning mustaqil faoliyatini o’yinchoqlar didakatik materiallar va qo’llanmalar bilan tashkil etish orqali amalga oshiriladi. Yakkama-yakka muloqot albatta erkalovchi, xotirjam nutq asosida olib borilishi kerak. Ikki yoshli bolalarga ta’lim berish jarayoni bir muncha maqsadga yo’nalganlik va rejali tabiatini kasb etib boradi. Ta’lim jarayonida birinchi yilda tavsiya etilgan vazifalar xal etiladi, bular: sensorikani rivojlantirish, buyumli xarakatlar va buyumli faoliyatni rivojlantirish. Biroq bolalarning voqealikda xarakat qilish birmuncha ko’zga tashlanib boradi. Bolalar yaqin atrofdagi buyumlarni ayniqsa, yorqin ajratib turadigan buyumlarni farqlashga, ulardan foydalanishga o’rganadilar. Ular maishiy axamiyatga molik buyumlar va narsalar bilan: mebel, kiyim bosh, idish-tovoq, o’yinchoqlar bilan tanishadilar: ayrim xayvonlarni farqlab va uning nomini ayta oladilar ularning asosiy qismlarini xarakat tabiatini farqlaydilar. Bolalarda o’simliklar xaqidagi dastlabki tasavvurlar xam paydo bo’ladilar. Bu tasavvurlar ularni idrok etish chog’idagi bilib olish darajasida xamda rasm va o’yinchoqlarni ko’rib chiqish paytida shakllanadi. Bolalar ta’lim jarayonida asta-sekin o’xshash belgilari bo’lgan buyumlarni bir so’z bilan atash dastlabki umumlashmalar chiqarish malakasini

xam egallaydilar. Tasavvurlarni shakllantirishning butun jarayoni nutq egallash jarayoni bilan birgalikda kechadi.

Ta'limning mazmuniga buyumlar bilan bajariladigan xilma-xil xarakterlarni shakllantirish xam kiritiladi: didaktik o'yinchoqlar bilan, qurilish materiallari bilan turli xil buyumlar bilan qilinadigan xarakterlar. Shuningdek uning mazmuniga sujetli o'yinchoqlar bilan qilinadigan xarakterlarga o'rgatish xam kiradi: avtomobilni g'ildiratish, qo'g'irchoqni ovqatlantirish uni uxlatish va xokazo.

Asosiy xarakterlarni rivojlantirish, shuningdek muzika tarbiyasi -muzika sadolarini farqlanishning dastlabki belgilarini fanga tutish ta'limining muxim bo'lishiga aylanadi. Shunday qilib ikki yoshli bolalarga bniriladigan ta'limning mazmuni ko'p qirrali yo'nalish kasb etadi.

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi yosh avlodning rivojlanishida muhim ahamiyatga ega bo'lib, bolalarni hayotga tayyorlashda katta rol o'ynaydi. Bunday ta'limdagi yangi usullar va texnologiyalar yoshlarning qobiliyatlarini to'liq rivojlantirishga xizmat qiladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yuqori malakali pedagoglar, zamonaviy o'qitish metodikasi va innovatsion texnologiyalarning qo'llanilishi bolalarning ishtiyoqini oshirishi va ularni hayotga tayyorlashga yordam beradi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 sentyabrdagi “Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-5198-son Farmoni
2. Xujamberdiyeva. SH. K. Qorabayeva Z.T Maktabgacha pedagogika darslik.
3. Maxmutazimova Y.R. Maktabgacha ta'limda STEAM texnologiyalari. O'quv qo'llanma
4. F.M.Yuldosheva Xorijda maktabgacha ta'lim Termiz – 2018.
5. Jamilova, N. N., Qodirova, N. M., & Jamilova, F. M. (2020). Teoreticeskoe i praktisheskoe sostoyanie problemy razvitia initsiativnosti u studentov. Upravlenie doshkolnym obrazovatelny m uchrejdeniem, (6), 36-42.